

ФАРЗАНД КЎРИШ ХАҚИДА ЭР ХОТИННИНГ БИРГАЛИҚДА ҚАРОРЛАР ҚАБУЛ ҚИЛИШ ҲУҚУҚИЙ МЕХАНИЗМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ ВА УШБУ ҲУҚУҚ ТАБИАТИ ТЎҒРИСИДА

О.Окюлов

**Ўзбекистонда хизмат кўрсатган юрист, юридик фанлари доктори ТДЮУ
профессори**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184783>

Оила жамиятнинг энг асосий бошланғич хужайраси бўлиб ҳисобланади. Оиланинг асосий функциялари нафақат никоҳ ёки қон қариндошлик асосида кишиларни бир бирларига нисбатан ғамхўрлик асосида ўзаро хамжихат бўлиб оилавий турмуш кечиришини таъминлаш, аждодлар авлодлар ўртасидаги ворисликни амалга ошириш, балки кишилик жамиятида наслни давом эттириш ҳисобланади. Мамлакатимизда никоҳдан ажрашишларни суд узрли ҳисоблайдиган асосий сабабларидан бири ҳам фарзандсизликдир. Ғарб мамлакатларида кенг тарқалган бир жинсли никоҳлар моҳиятдан олганда наслни давом эттириш функциясини бажара олмайди ва шу сабабли ҳам том маънода оила ҳисобланиши мумкин эмас. Наслни давом эттириш оиланинг табиий функцияси ҳисобланади. Бироқ, Оила Кодексида ушбу функцияни амалга оширишни тўла қонли ҳуқуқий механизми яратилмаган. Оила Кодексида кўпроқ асосий эътибор вояга етмаган фарзандларга нисбатан ота-онанинг ғамхўрлиги, фарзандлар ҳуқуқ-манфаатларининг устуворлигига бағишланган. Бироқ фарзанд туғилиши билан боғлиқ масалаларни тартибга солиш ҳуқуқий механизми мавжуд эмас. Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституциясида оналик ва болалик билан бирга оталик ҳам давлат ҳимоясида эканлиги белгилаб қўйилди. Эр-хотиннинг фарзанд кўриш масаласи бўйича қарорлар қабул қилиш механизми эр-хотиннинг шахсий мулкӣ ҳуқуқларда тенглиги, ички оилавий масалаларни ўзаро келишув йўли билан хал қилинишига асосланади. (Оила Кодексининг 2-моддаси). Фуқаролар оилавий муносабатлардан келиб чиқадиган ҳуқуқларни ўз хоҳишларига кўра тасарруф этадилар. Оила аъзоларининг ўз ҳуқуқларини амалга оширишлари ҳамда ўз мажбуриятларини бажаришлари оиланинг бошқа аъзолари ва ўзга шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини бузмаслиги шарт.

Никоҳдаги эр-хотиннинг фарзанд кўриш масаласи фақат аёл томонидан хал этиладиган масала эмас. Оила Кодексининг 18-моддасига кўра никоҳ ФХДЁ органларида рўйхатга олингандан бошлаб никоҳни тузганлар эр-хотин ҳисобланадилар ва шу пайтдан эътиборан улар ўртасида эр-хотинлик ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади. Эр ва хотин оилада тенг ҳуқуқлардан фойдаланадилар ва улар тенг мажбуриятларга эгадирлар. Болалар тарбияси ва оилавий турмушнинг бошқа масалалари эр ва хотин биргалиқда хал қиладилар. Фарзанд кўриш масаласи ўз моҳиятига кўра шахсий ҳуқуқ ҳисобланади. Одатда шахсий ҳуқуқлар индивидуал тарзда, шахсий ҳуқуқ ўзига тегишли бўлган ҳуқуқ субъекти томонидан амалга оширилади. Бироқ никоҳдаги эр-хотиннинг фарзанд кўриш тўғрисидаги масалани хал этилиши эр-хотин билан биргалиқда хал этиладиган масаладир. Юридик жиҳатдани масаланинг моҳияти шундай тавсифланади. Бироқ амалий жиҳатдан олганда вазият мутлақо ўзгача. Тиббий физиологик нуқтаи-назардан жуда катта устунлик аёл кишида ҳисобланади. Тўғри, никоҳдаги аёл ўзининг конституциявий дахлсизлик ҳуқуқи

орқали фарзанд кўриш масаласини хал этишда турмуш ўртоғининг ҳуқуқларини блокировка қилиб қўя олмайди, лекин у бу масала бўйича эрининг эрки иродасига қарши равишда ўзи хоҳлаган қарорни қабул қилиб, уни амалга ошириш имкониятига эга. Таниқли ёзувчи Саид Ахмаднинг бир хикоясида ёш келин кувёв ўртасида шу масала бўйича келишмовчилик бўлади. Келин хали ёш эканлиги, ҳозир ўйнаб қолиши кераклиги, фарзанд кўришга келгусида улгуриши важларини келтириб хомилани олдириб ташлашини айтади. Албатта, эри бунга рози бўлмайди ва ёш оила барбод бўлади. Энг ачинарлиси аёл хомилани олдириб ташлагандан кейин келгусида фарзанд кўриш, оналик бахтидан махрум бўлади ва бутун умр армон, ўкинч билан ўтади. Реал ҳаётда ҳам бундай воқеълар кўп учрайди. 1958 йилда Канн кинофестивалида машхур “Турналар учмоқда” фильми учун Гран при муокофотини олган актриса Татьяна Самойлова тақдирида ҳам бу ҳолат ўзининг фожиали муҳрини босди. Ушбу фильмни суръатга олиш арафасида актриса хомиладор эканлигидан хабар топади ва фильмда рол ижро этиш орзусидан воз кеча олмай, аборт қилдиради. Унинг эри машхур артист Василий Лановой хотининг бу ҳаракатидан норози бўлиб у билан ажрашади.¹ Ушбу ҳолатлардан кўриниб турибдики, аёллар кўп ҳолатларда бу масалани хал этишда ўзларининг устун мавқеъларидан фойдаланиб, бир томонлама қарорлар қабул қиладилар. Бу ўринда эр-хотиннинг биргаликдаги умумий мулкига нисбатан мулкий масалаларни хал қилиш тартиби бошқача, шахсий масалаларини хал қилиш тартиби бошқача эканлигига эътибор қаратиш лозим. Албатта, бундай қарорлар қабул қилишда аёл организмнинг ҳолати, унинг болага хомиладорлик жараёнидаги, туғиш жараёнидаги, гўдак болани парваришлаш жараёнидаги тиббий физиологик имкониятлари, унинг соғлиғи ёки ҳаётига вужудга келадиган хавф масалалари ҳисобга олиниши лозим. Бироқ бундай хавфлар мавжуд бўлмаган тақдирда эр-хотиннинг умумий эрк-иродаси асосий хал қилувчи омил бўлиб ҳисобланади. Эр-хотиннинг фарзанд кўриш масаласи бўйича шахсий масалаларни биргаликда амалга ошириш, қарорлар қабул қилиш механизми муайян жараёнлар орқали намоён бўлади. Биринчи галда бу эр-хотиннинг бир-бирларига нисбатан ўз пайтида очиқ-ошкора ахборот бериш мажбурияти орқали намоён бўлади. Очиқ ошкора ишончли ахборотлар асосидагина келгуси жарёнлар йўлга қўйилиши мумкин. Ўз пайтида ахборот бермаслик, тўлақонли ахборот бермаслик, қарорлар қабул қилиш жараёнига салбий таъсир кўрсатади. Қабул қилингандан қарор хар иккала томон манфаатларига жавоб бериши лозим. Албатта, бундай қарор консенсус асосида қабул қилинади. Ушбу жараёнга учинчи шахсларни хусусан, эр-хотиннинг ота-оналарини, бошқа шахсларни ушбу масалага аралашуви ҳаётда кузатилади. Гарчи юридик жиҳатдан олганда номақбул бўлиб ҳисобланса ҳам. Бу масала суд муҳокамаси предмети бўлиши масаласи ҳам ғоят бахсли масаладир. Тўғри, Оила Кодекси бўйича ҳам, Фуқаролик Кодекси бўйича ҳам бузилган ҳуқуқларни суд орқали ҳимоя қилиш белгилаб қўйилган. Моҳиятан олганда бу ҳуқуқ Конституциявий ҳуқуқ ҳисобланади. Бироқ, амалиётда ҳозирча бундай низолар суд муҳокамаси даражасига ўсиб етмаган. Эр-хотиннинг қатор шахсий ҳуқуқлари шу жумладан, болаларга исм танлаш бўйича, болалар тарбияси масалалари бўйича бир қарорга кела олмасалар масала васийлик хомийлик органи ёки

¹ Татьянанин день победы. Аргументы и факты. 2023 йил. 23-сон. 29-бет

суд томонидан хал этилиши қонунда белгилаб қўйилган ва амалиётда фуқаролик судларида бундай ишлар билан мурожат қилиш ҳолатлари учраб туради.

Мамлакатимизда фуқароларни фарзанд кўриш билан боғлиқ бўлган масалалар 2019 йил 11 мартда қабул қилинган 528-сонли “Фуқароларнинг репродуктив саломатлигини сақлаш тўғрисидаги қонун” билан тартибга солинади.

Фуқароларнинг репродуктив саломатлиги инсоннинг жисмоний, ақлий ва ижтимоий жиҳатдан соғломлиги ҳолати бўлиб, бу ҳолат унинг бола туғилишига қодирлигини белгилайдиган репродуктив тизими, ушбу тизимнинг функциялари, ҳаётий жараёнлари билан боғлиқ бўлади.

Репродуктив саломатликнинг асосий принциплари қуйидагилардан иборат:

репродуктив муаммоларни ҳал қилишда инсонпарварлик;

репродуктив саломатликни сақлаш соҳасида эркаклар ва аёлларнинг тенглиги;

фуқаронинг шахсий ҳаётига аралашмаслик, шахсий ва оилавий сирнинг сақланиши;

фуқароларнинг репродуктив саломатлигини сақлаш соҳасидаги тиббий хизматлардан фойдаланишни ва уларнинг сифатини таъминлаш;

фуқароларнинг репродуктив саломатлигини сақлаш бўйича хизматларнинг давлат томонидан кафолатланган ҳажмини таъминлаш.

Фуқароларнинг репродуктив саломатлигини сақлаш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан бири бўлиб фуқароларда соғлом фарзандлар туғилишига нисбатан онгли ва масъулиятли муносабатни тарбиялаш, эркаклар ва аёлларнинг ўз репродуктив ҳуқуқларини амалга оширишида уларнинг имкониятлари тенглигини таъминлайдиган шароитларни яратиш хисобланади.

Фуқароларнинг репродуктив ҳуқуқларини амалга оширишдаги давлат кафолати бўлиб уларнинг шахсий ҳаётига аралашмасликни, шахсий ва оилавий сирнинг сақланишини, фуқароларнинг мустақил қарор қабул қилишга бўлган репродуктив ҳуқуқи амалга оширилишини кафолатлайди.

Фуқаролар қуйидаги репродуктив ҳуқуқларга эга:

хавфсиз ва самарали репродуктив технологиялардан фойдаланган ҳолда ўз фарзандларининг туғилиши хусусида мустақил равишда қарорлар қабул қилиш;

ўзининг репродуктив саломатлиги тўғрисида ишончли ва тўлиқ ахборот олиш;

туғилишни тартибга солишнинг хавфсиз усулларида ва контрацепциядан фойдаланиш;

тиббий-профилактика хизматларидан фойдаланиш ва соғлиққа хавф солувчи воситалардан, шу жумладан илмий тажрибалар қўлланилишидан ҳимояланиш;

ўз репродуктив ҳуқуқларини амалга ошириш чоғида тиббий-ижтимоий, шунингдек психологик ёрдам ва ахборот олиш;

ёрдамчи репродуктив технологиялардан фойдаланиш.

Юридик ва жисмоний шахслар фуқароларнинг ўз репродуктив ҳуқуқларини амалга ошириши билан боғлиқ ахборотни сир сақлаши шарт.

Қонунда аёлларнинг репродуктив саломатлигини сақлаш бўйича алоҳида тизим белгиланган. Унга кўра ҳомиладорлик давридаги тиббий аралашув эр ва хотиннинг ёзма розилиги билан, эр бўлмаган тақдирда аёлнинг ўз розилиги ёки ота-онасининг розилиги ёхуд у вояга етмаган ёки муомалага лаёқатсиз бўлган тақдирда бошқа қонуний вакиллари билан розилиги билан амалга оширилади.

Репродуктив саломатлик муаммолари бўйича тиббий аралашув вояга етмаган шахсни, шунингдек унинг қонуний вакилини хабардор этган ҳолда уларнинг ихтиёрий розилиги билан амалга оширилади. Вояга етмаган шахснинг ҳаёти ва соғлиғини сақлаш учун тиббий аралашув тавсия этилган тақдирда ҳамда қонуний вакилдан ва вояга етмаган шахсдан розилик олишнинг имкони бўлмаганда, тиббий аралашув шифокорлар консилиумининг хулосаси мавжуд бўлганда амалга оширилади.

Ҳомиладорликни сунъий равишда тўхтатиш асослари:

ҳомиладорликнинг ўн икки ҳафтагача бўлган муддатида аёлнинг хоҳишига кўра; ҳомиладорнинг ҳаётига хавф солувчи тиббий кўрсатмалар мавжуд бўлганида ҳомиладорлик муддатидан қатъи назар амалга оширилади.

Тиббиёт муассасалари тиббий кўрсатмаларга кўра ҳомиладорликни сунъий равишда тўхтатиш тўғрисида ёки ҳомиладорликни тўхтатишни рад этиш ҳақида қарор қабул қилган аёлни унинг соғлиғи учун ҳар қандай эҳтимол тутилган салбий оқибатлар ҳақида хабардор этиши шарт.

Шуни эътироф этиш лозимки, қонуннинг 18-моддаси эркаклар аёллар тенглиги, уларни биргаликда қарорлар қабул қилиш имкониятларини амалда таъминламайди. Бу соҳада қарорлар қабул қилиш бўйича аёлларга бир томонлама ҳуқуқларни беради.

Шуни таъкидлаш ўринлики, фарзанд кўриш масаласи бўйича Христиан дини ҳам, Насроний дини ҳам, Мусулмон дини ҳам эркак ва аёлларга никоҳ ёки никоҳсиз бўлишдан қатъий назар, деярли мустақил қарорлар қабул қилиш ҳуқуқини бермайди. Фарзанд Яратганнинг неъматини хисобланади ва бу соҳада куфрона неъмат энг катта гуноҳи кабиралардан саналади. Бу қадриятга артодоксал яҳудий оилаларида айниқса қатъий риоя қилишади. Бироқ, XIX асрлардан бошлаб аёллар тенг ҳуқуқчилигини таъминлаш ижтимоий ҳаракатлари бошланиши билан, аёлни хомилани сунъий равишда тўхтатиш ҳуқуқи-абортга бўлган ҳуқуқини қўллаб қувватлаш бўйича чақириқлар янграй бошлади. Феминисткалар аборт инсон ҳуқуқларининг таркибий қисмига киради, у шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқи билан узвий равишда боғлиқ деб хисоблайдилар. Бироқ сўнгги пайтларда замонавий ҳуқуқ фанида абортга бўлган ҳуқуқ соматик ҳуқуқлар таркибига киради деган қарашлар ҳам мавжуд. Soma юнонча сўз бўлиб вужуд, бадан маъносини англатади. Бошқача айтганда инсон ўз танасини ўзи хоҳлаганча тасаррф этишга ҳақли. Абортга бўлган ҳуқуқ инсон қадр қиймати ва тенглиги принциплари асосига қурилган репродуктив ҳуқуқлар турига киради деган нуқтаи назарлар ҳам мавжуд. Бутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти репродуктив ҳуқуқларни туғилишни тартибга солишни хавфсиз, самарали, арзон ва имкон даражасидаги усуллар тўғрисида ахборотлар олиш ва уларни амалга оширишга бўлган эркак ва аёлнинг ҳуқуқи сифатида белгилайди. 1994 йилда бўлиб ўтган БМТнинг аҳолишунослик ва тараққиёт бўйича Қоҳира конференцияси эр хотин жуфтлигини ҳеч қандай камситишларсиз, мажбурловсиз, зўравонликсиз насл қолдириш бўйича қарорлар қабул қилиш ҳуқуқи сифатида баҳолайди. БМТнинг 1995 йилда Пекинда бўлиб ўтган аёллар мақоми тўғрисида IV-Бутунжаҳон конференциясида эр хотиннинг репродуктив ҳуқуқлари ўрнига аёлларни мажбурловсиз, камситишларсиз ва зўравонликсиз эркин ва мустақил равишда репродуктив саломатлик масалаларини назорат қилиш ҳуқуқи сифатида баҳолайди. 2019 йил 10 октябрда БМТ Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган резолюцияда хомилани тўхтатишни

давлатлар қонунчилиги даржасида белгилашга қарор қилинди². Шундай қилиб, ҳар бир мамлакат ўзининг миллий ва маданий қадриятларидан келиб чиқиб ушбу масалалар бўйича қарорлар қабул қилишга ҳақли. Шунга кўра дунёнинг турли мамлакатларида турлича ёндашувлар мавжуд. Масалан, Польшада 1993 йилдан бошлаб Польша президенти Лех Валенса ташаббуси ва Рим папаси Иоан Павел II расмий қўллаши билан абортлар расмий таъқиқланган. Сўнгги вақтларда бу масала ўта сиёсатлашиб бормоқда. Гарчи Россия Федерациясида 2006 йилдан абортни чеклашлар жорий этилган бўлса ҳам, Россия қонунчилиги бу соҳада дунёдаги энг либерал қонунлардан ҳисобланади. Россияда ҳар бир аёл оналик масаласини ўзи белгилашга ҳақли. Хомиладорлик 13 ҳафтага қадар муддатда ўз хоҳишига кўра, ижтимоий кўрсаткичлар бўйича (номусга тажовуз қилинганда) 22 ҳафталик муддат ичида, тиббий зарурият мавжуд бўлганда эса хомиладорликнинг ҳар қандай муддатида амалга оширилиши мумкин.³

Дунёнинг кўп мамлакатлари шу жумладан Ўзбекистонда ҳам хомиладорликни муддатдан олдин тугатиш ёки халқимиз тилида айтганда “болани олдириб ташлаш” бўйича бир томонлама қарор қабул қилиш ҳуқуқи аёл кишига берилиши муайян маънода реал воқеъликдан ҳам келиб чиқади. Бу энг аввало аёл кишининг никоҳда эмаслиги билан боғлиқ. Қонун фақат расмий давлат рўйхатидан ўтган никоҳни тан олади. Аёл эркакнинг амалда бирга яшаши шаръий никоҳ, иккинчи ёки учинчи хотин мақомларида бўлиши ҳолатларида аёл болани олдириб ташлаш бўйича бир томонлама қарор қабул қилишга ҳақли. Чунки унинг эри ёхуд боланинг биологик отаси болани туғилиш ёки туғилмаслик бўйича қарорлар қабул қилишда иштирок этишга ҳақли эмас. Агар никоҳсиз хомиладор бўлган бўлғуси она вояга етмаган бўлса, болани олдириб ташлаш ёки уни тирик туғилиши бўйича қарор қабул қилинишида ёш онани ота онаси ёки васийлари ҳам иштирок этишга ҳақли, уларнинг фикрлари ҳам инобатга олинади.

Юқорида қонун - Оила Кодексида ҳам, “Репродуктив саломатлик тўғрисидаги” қонунда ҳам эр хотин шахсий ҳуқуқларини биргаликда амалга ошириши, шу жумладан фарзанд кўриш бўйича қарорларни биргаликда қабул қилишини формал равишда белгилаб қўйилган. Бироқ уни амалга ошириш механизми мавжуд эмас. Кўпроқ бунда аёлнинг эрининг ёзма розилиги тўғрисида сўз боради. Бу ёзма розилик хомилани муддатидан олдин тугатиш масаласи бўйича эканлиги мантиқан келиб чиқади. Чунки, фарзанд кўриш ҳақидаги қарорлар тиббий карталарда расмийлаштирилмайди. Зеро бунга ҳожат ҳам йўқ. Агар аёл суррогат она сифатида хомилани ўстириб, туғиб бериш бўйича шартнома асосида ўз устига мажбурият олган бўлса, бу ҳолда у ўзига хос контейнер вазифасини ўтайди. Бироқ қонун бўйича тўлақонли она ҳисобланади. Хатто биологик материал буюртмачи эр хотинга тегишли бўлган тақдирда ҳам, у туғганидан кейин

² Ковалев Б.А. Костромина А.В. Право на аборт в контексте современной демократии: пути россии и Польши. <https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-abort-v-kontekste-sovremennoy-demokratii-puti-rossii-i-polshi>

³ [Лийри Оя](#). Аборт – это право человека. Никто не должен “зарабатывать” сексуальные и репродуктивные права собственным горем. <https://feministarium.ee/ru/%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0/>

болани буюртмачиларга бермасликка яъни шартномавий мажбуриятларни бир томонлама бажармасликка ҳақли. Албатта бунда ҳар қандай фуқаролик ҳуқуқий шартномавий мажбуриятни ижросидан бир томонлама воз кечишда бўлганидек, ўз контрагентига етказилган зарарларни қоплаши шарт.

Бу ўринда шундай савол туғилиши табиий: суррогат она хомилани муддатидан олдин тугатиш яъни аборт қилиш ҳақида қарор қабул қилишга ҳақлими? Албатта бу масалада тиббий кўрсаткичлар мавжуд бўлган тақдирдагина бундай қарор қабул қилишга ҳақли. Одатдаги нормал шароитда суррогат она бундай қарор қабул қилса, қарор қабул қилишдан олдин буюртмачилар билан келишиб олиши лозим. Тўғри аёл ўз танининг эгаси,⁴ суррогат она тўғрисидаги шартномага зид равишда хомилани олдириб ташлашга ҳақли. Аёлнинг шартнома билан боғлиқ мажбуриятдан унинг шахсий дахлсизлик ҳуқуқи устувор ҳисобланади. Бироқ бошқа жиҳатдан олганда гарчи суд аёлни шартнома бўйича мажбуриятни натура шаклида ижро қилишга мажбурлаш тўғрисида қарор чиқаришга ҳақли бўлмаса ҳам, суррогат оналик бўйича шартнома мажбуриятларини бажармаганлик учун контрагентга етказилган зарарларни қоплаш ҳақида қарор чиқаришга ҳақли.

Албатта, анъанавий ахлоқий маънавий қадриятларга асосланган оилаларда фарзанд кўрмаслик тўғрисида масала эр хотин ўртасида деярли муҳокама предмети бўлмайди. Эр хотин ҳам, оиланинг бошқа аъзолари ҳам фарзанд дунёга келишида ўзларини бахтиёр ҳисоблайдилар. Бу уларнинг энг эзгу мақсадларидан бири бўлиб ҳисобланади. Бироқ, бозор муносабатлари тизими, индивидуализмга асосланган дунёқарашлар ва характерлар таъсири натижасида фарзанд кўриш масаласига бошқача ёндашувлар ҳам кузатилиши мумкин. Бўлғуси она аёл ўз орзу мақсадлари, интилишлари борлигини иддао қилиши, фарзанд кўриш ва болани парваришлаш унинг учун муайян ноқулайликлар вужудга келтиришини ва бу ноқулайликлар учун унга нисбатан муайян компенсациялар ва шарт шароитлар, имтиёзлар талаб қилиши мумкин. Фарзанд кўриш орзусида бўлган эр қулай шароитларни яратиш, тегишли компенсацияларни тўлаш мажбуриятини ўз устига олиши мумкин. Ҳаёт ўз мураккабликлари эга. Барча соҳаларда бўлганидек фарзанд кўриш масаласини эр хотин томонидан ижобий ҳал этилишида юқоридаги каби муаммолар вужудга келиши ва у муросаи мадора, ён беришлар, компромислар орқали ҳал этилиши мумкин.

Фарзанд кўриш тўғрисидаги масала шахсий ҳуқуқларни амалга ошириш билан боғлиқ бўлган масаладир. Шу сабабли ҳам у никоҳ шартномасининг предмети бўла олмайди. Оила Кодексининг 29-моддасига кўра никоҳ шартномасининг предмети эр ва хотин никоҳ даврида бўлганда ва ёки эр ва хотин никоҳдан ажратилган тақдирда уларнинг мулкӣ ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилайди.

Бугунда Ғарб мамлакатларида оммавий маданиятнинг турли ғоялари кенг ёйилмоқда. Таниқли социолог олим П.Бьюкенен ёзишича аксарият ашаддий феминст аёллар никоҳни фохишабозлик, оилани эса ўз аҳамиятни йўқотган институт деб ҳисоблайди. Улар орасида оила никоҳ муносабатларини қамоққа олиш, сургун қилиш билан қийёслайдиганлар ҳам кам эмас. Улар никоҳ бу қулликнинг бир шакли экан, демак

⁴ Старовойтова О.Э, Янчар Н.В. Право на аборт. <https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-abort>

аёллар харакати ана шу институтга қарши қаратилиши зарур, чунки никоҳ бор экан аёлларни озод этилишига умид қилиш хомхаёлликдир деб айтадилар. Бу ғоялар таъсирида миллион миллион Америкалик аёллар оила қуриш ва бола туғишдан воз кечмоқда. Оиланинг ноанъанавий шакллари пайдо бўлмоқда. Никоҳсиз яшаётганлар сони геометрик прогресс миқдорларда ошмоқда. АҚШда ҳар тўрт хонадондан биттасидагина эр-хотин, уларнинг болаларидан иборат оила мавжуд. Якка ўзи яшаётган америкаликлар мамлакат ахолсининг учдан бириндан ошиб кетди.⁵

Мамлакатимизда анъанавий ахлоқий, маънавий қадриятлар ўз устуворлигини сақлаб қолаётганлиги қувонарли холдир. Унинг мавқеъини ҳуқуқий таъсир чоралари билан ҳам қўллаб қувватлаш муҳимдир. Бунинг учун Оила Кодексида ҳам, “Репродуктив саломатлик тўғрисидаги” қонунда ҳам қатъий қилиб никоҳдаги эр хотин фарзанд кўриш ёки кўрмаслик тўғрисида қарорни биргаликда қабул қилиш, уни ижросини таъминлаш механизми аниқ белгилаб қўйилиши ўта муҳим аҳамиятга эга.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Оила Кодекси.
2. Репродуктив саломатлик тўғрисидаги қонун
3. П.Бьюкеннен. Ғарбнинг ўлими.
4. Старовойтова О.Э, Янчар Н.В. Право на аборт. <https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-abort>
5. Ковалев Б.А. Костромина А.В. Право на аборт в контексте современной демократии: пути россии и Польши. <https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-abort-v-kontekste-sovremennoy-demokratii-puti-rossii-i-polshi>
6. Лийри Оя. Аборт – это право человека. Никто не должен “зарабатывать” сексуальные и репродуктивные права собственным горем. <https://feministarium.ee/ru/%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0/> Татьяна день победы. Аргументы и факты. 2023 йил. 23-сон. 29-бет

⁵ П.Бьюкеннен. Ғарбнинг ўлими. Тошкент. Заковат. 2021 йил. 58-59-бетлар